

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O CONTROLE

 DOI: 10.5281/zenodo.13825494

Wellington Tiago Sauvesuk

Técnico em laboratório do Concreto, Tecnólogo em Construções de Edifícios

Email: wt-sauvesuk@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3544405088006546>

Ângela Fátima da Rocha

Doutora em Física Ambiental, Engenheira Civil, Professora no Instituto Federal de

Mato Grosso – IFMT

Email: angela.rocha@ifmt.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6025979943352549>

RESUMO

A pavimentação rígida desempenha um papel de relevância na infraestrutura de transporte de uma região e oferece uma solução durável e de diligência técnica, o que beneficia a utilização em vias de tráfego intenso como as da BR 364/163, pertencentes a região industrial de Cuiabá, no início da Serra de São Vicente no estado de Mato Grosso. No curso de Tecnologia em Construção de Edifícios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT, Campus Cel. Octayde Jorge da Silva, o trabalho de conclusão de curso TCC pode advir de trabalho laboral; e, desta forma, o desenvolvimento de ações do mundo do trabalho é aproveitada. Desse modo, a atuação como técnico de laboratório de concreto em um trecho de 42 km de rodovia foi estudada, e tomado como base para a realização do TCC. O objetivo do estudo aprimora os conhecimentos sobre o controle tecnológico do concreto para pavimentos rígidos e a inter-relação dessas ações práticas laborais com a finalização de um curso de formação superior. O fazer tecnológico e pedagógico geradores de avanços de natureza pessoal, profissional e social. Compreendida está a práxis educacional, essa mistura de teoria e prática reflexivas, necessárias para o desenvolvimento integral como ser humano. A relevância dessa temática define a significação do estudo sobre o controle tecnológico para pavimentos rígidos no estado de Mato Grosso, e a atuação do tecnólogo em construções mediante o estado de Mato Grosso também, provando mais uma vez a importância desse profissional da educação profissional e tecnológica EPT do IFMT.

Palavras-chaves: Pavimento rígido; Concreto; Controle tecnológico; EPT; Trabalho de conclusão de curso.

ABSTRACT

The rigid pavement plays an important role on the infrastructure transport of a region. It also offers a durable and technically provident solution, which benefits its use on heavy traffic roads, such as BR 364/163 on the industrial region of Cuiabá, in the Serra de São Vicente in the state of Mato Grosso. The Building Construction Technology Course at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso (IFMT), Campus Cel. Octayde Jorge da Silva, requests a final course work entitled as (TCC) which may be constructed counting on the students' work experience. Based on this requirement, the development of the students' actions in the world work was used. Thus, the labour as a concrete technological control technician on the 42 km stretch of highway was studied and taken for the TCC elaboration. The aim of the study was to improve knowledge about the technological control of concrete for rigid pavements, as well as, the interrelationship of these practical work actions with the conclusion of a higher education course. The technological and pedagogical work generates advances in personal, professional and social spheres. The educational praxis is understood as a combination of the reflective theory and necessary practices for the essential development of a human being. The relevance of this thematic defines the importance of the study on the technological control for rigid pavements in the state of Mato Grosso, and the professional performance of the technologist in constructions throughout the state of Mato Grosso, evidencing the significance of the technician of the professional and technological education EPT of the IFMT.

Keywords: Rigid Pavement; Concret; Technological control; EPT; Final course work.

INTRODUÇÃO

O diligenciar para a execução de um pavimento rígido envolve uma série de condições, que perpassam, além das ações contratuais, dos prazos de entrega e dos materiais recomendados, por uma série de fatores críticos que precisam ser verificados, monitorados e controlados em tempo real. Nesse contexto, o controle tecnológico do concreto para pavimento rígido está diretamente ligado à qualidade da execução, dos equipamentos utilizados, do conhecimento técnico da equipe, isto é, da mão de obra.

Em decorrência do estado de Mato Grosso ser exportador de grãos para o mundo e o principal meio de transporte para o escoamento das safras para os portos brasileiros serem rodoviários, existe a necessidade de restauração de rodovias e de duplicações de vias.

Neste estudo, a obra avaliada foi um trecho de 42,3 km de rodovias do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), que realizou a restauração de alguns segmentos e uma duplicação entre os quilômetros KM 278,9 - KM 321,3, correspondentes ao trecho entre a Serra de São Vicente e a Capital Cuiabá,

no estado de Mato Grosso. Um consórcio entre a Construtora Sanches Tripoloni e a Supervisora da obra Ecoplan Engenharia, empresa onde atuei como Técnico de Laboratório. (Ecoplan, 2020).

Fiz parte da equipe que trabalhou com o controle tecnológico do concreto para pavimento rígido, executei os ensaios de Compressão axial simples, Tração na flexão, 'Slump test' e a Inspeção visual do concreto, conforme as prescrições normativas do DNIT 049-ES (2013), NBR 12142, NBR 5738 e NBR 5739. Como técnico percebi a necessária persistência no efetivo controle das variáveis temperatura do ar e umidade do concreto fresco. As técnicas, o monitoramento e o ferramental demandaram ações de competência tecnológica, isto é, ações de detecção rápida e tomada de decisão sobre uma inevitável intervenção no material do pavimento quando problemas de deformações, fissuras e desgastes prematuros surgem.

As vivências nas atividades práticas de campo, em relação ao controle tecnológico da mistura concreto para pavimento rígido, e, a realização do trabalho de conclusão de curso TCC, geraram o objetivo geral deste artigo: compreender o processo de fabricação e realizar as inspeções práticas no concreto usinado, por meio de ensaios de Compressão axial simples, Tração na flexão, 'Slump test' e a Inspeção visual do concreto. Portanto, em conexão à realização deste trabalho, utilizei de revisão de literatura. (Gadotti, 2004; DINFRA, 2023).

A realização de um curso superior e a necessidade do trabalho laboral para subsistência não são tarefas fáceis, são heroicas, essas experiências, contribuíram para minha formação profissional como tecnólogo, como pai de família que sou e como cidadão.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este artigo está embasado em literatura que o subsidia, bem como, em reflexões sobre pavimento rígido, controle tecnológico do concreto para pavimentação rígida e o trabalho de conclusão de curso TCC. (IFMT, 2018; Gil, 2009; Marconi e Lakatos, 2017).

Os pavimentos rígidos são estruturas feitas de concreto armado para pavimentação de estradas e vias urbanas, se utiliza de cimento Portland, agregados graúdos e miúdos, aditivos químicos e água. Usado em rodovias, aeroportos e vias onde se espera um alto volume de tráfego e carga. A estrutura do pavimento rígido

consiste em uma camada de concreto reforçada por barras de aço chamadas de barras de transferência e barras de junta, que são projetadas para controlar a fissuração do concreto. A vida útil e o desempenho do pavimento rígido dependem significativamente da qualidade do concreto utilizado em sua construção, DNIT 049-ES, (2013).

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estabelece normas e procedimentos para o controle do concreto em pavimentos rígidos no Brasil. Essas normas incluem requisitos para dosagem do concreto, critérios de aceitação, ensaios de controle de qualidade e procedimentos de execução. A meta é garantir que o concreto utilizado atenda aos padrões de qualidade estabelecidos e proporcione a durabilidade e o desempenho esperados ao longo da vida útil do pavimento. As etapas do processo construtivo e de controle tecnológico eficazes, contribuem para a segurança, o desempenho e a economia das vias públicas. (DNIT, 2005).

O controle tecnológico do concreto em pavimentos rígidos começa na fase de dosagem do concreto ainda em usina, passando pelo transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto. É importante que todas essas fases sejam realizadas de acordo com normas e procedimentos estabelecidos, para se evitar problemas como segregação, exsudação, fissuração e baixa resistência (DNIT, 2004).

O concreto utilizado em pavimentos rígidos deve possuir propriedades específicas para garantir sua resistência e durabilidade ao tráfego intenso. Algumas das propriedades mais importantes incluem a resistência à compressão e à tração, o módulo de elasticidade, a resistência ao desgaste à abrasão e a durabilidade. Desta forma, é fundamental que o concreto seja adequadamente dosado e compactado para se evitar formação de vazios e assegurar a resistência.

Existem ensaios laboratoriais e testes de controle de qualidade para a execução de pavimento rígido, para garantir a conformidade com as normas e especificações. Esses ensaios incluem: resistência a compressão, consistência do concreto em estado fresco, aderência, durabilidade e resistência à abrasão. Os resultados desses ensaios são usados para avaliar a qualidade do concreto e se tomar decisões sobre sua aceitação ou rejeição. (DNIT, 2005).

O controle dos materiais em usina de concreto, trabalha sob rígido controle tecnológico, o qual o concreto é produzido visando a qualidade. É necessário um contínuo controle do teor de umidade dos agregados graúdo e miúdo nos dosadores da usina por exemplo, pois, dessa forma, a mistura de concreto em si é produzida

como uma mistura padrão ABNT NBR 9775, (2011). A cada pedido específico, se ajustam as dosagens, e o cliente recebe o concreto usinado dentro das características adequadas para sua obra.

Segundo DNIT 049/2013-ES se estabelece que o teor de umidade da areia deve ser determinado no máximo de duas em duas horas, ou imediatamente após a observação de alguma variação sensível percebida por meio do ensaio de 'Slump test' - abatimento do tronco cone da mistura de concreto.

É imperioso para uma boa qualidade dos serviços executados, a verificação de todos os materiais para um dado pavimento e ou trecho, tais como: o agregado graúdo e o agregado miúdo, pela normatização DNIT 054 - PRO, (2014); bem como, do controle do tipo de cimento e sua validade, dos aditivos químicos e da água que deve ser potável. As distâncias entre a usina e o local de lançamento da mistura fresca são variáveis, desta forma, o ensaio é realizado tanto na saída do caminhão da central dosadora, quanto no despejo na vibroacabadora; foi usada o equipamento 'Wirtgen' modelo SP-500, para o adensamento do concreto no pavimento estudado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste item são descritos materiais e métodos utilizados para a construção do trecho de pavimentação rígido estudado. O controle de qualidade tanto da execução quanto dos materiais utilizados fora de grande importância, para que a rodovia atendesse com segurança e qualidade o fluxo de veículos destinados.

A obra mencionada neste artigo foi realizada pelo DNIT, que faz restaurações e duplicações em Rodovias no Brasil, caso da rodovia BR-163/364 – lote 03, que liga a Serra de São Vicente a Cuiabá. Esse trecho correspondeu aos quilômetros Km 278,9 ao Km 321, com extensão de 42,3km e tendo no Consórcio Construtor a Construtora Sanches Tripolini e a Supervisora da obra, a empresa Ecoplan Engenharia. (Ecoplan, 2020). A Figura 1 traz parte do trecho do Distrito Industrial de Cuiabá à Serra de São Vicente, onde a rodovia foi duplicada.

Figura 1 – Mapa do trecho de obra entre a Cuiabá e Serra de São Vicente

Fonte: Projeto de execução do Dnit

A pista antiga existente na Rodovia BR 163/364, trecho entre os quilômetros Km 278,9 ao Km 321,3 foi executada no processo construtivo '*Whintopping*' DNIT 068/2004-ES, (2004). Esse processo construtivo consistiu na execução de um pavimento rígido utilizando como base o pavimento flexível já existente. A pista antiga era de traçado simples com uma largura de 7,20m.

Na aplicação desse processo executivo foi realizado estudo para garantir que o pavimento antigo - que foi executado pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), tivesse o suporte necessário para a implantação do novo pavimento rígido; o ensaio adotado para garantir essa capacidade de suporte e também a qualidade do serviço executado foi o ensaio de '*Viga Benkelman*', onde se teve o resultado do suporte do pavimento e a sua deflexão (DNER 024 – Determinação das flexões pela viga Benkelman, 1994). (DNER, 1994).

Com a duplicação do trecho de rodovia a pista nova foi executada conforme o projeto executivo, desde o subleito até a base (Figura 2). Para garantir uma melhora no suporte e na qualidade da estrutura do pavimento, foi definido em projeto que as camadas de sub-base e de base fossem camadas de solo cimento e concreto compactado a rolo CCR, respectivamente. O trecho em estudo foi executado com a estrutura de pavimento conforme a Figura 2 e o Quadro 1, na ampliação da pista existente e na construção da pista duplicada.

Figura 2 – Representação das camadas do Pavimento Rígido

Fonte: (Autor, 2024)

No trecho estudado, a cura foi química com a aplicação do produto 'MasterKure' – Ficha técnica Versão Nº 2, (BASF, 2016). Este produto foi aplicado por meio de barras contendo espargidores, onde o produto foi pulverizado criando uma película protetora no concreto que evitou a perda rápida de água pela superfície em seus poros, figura 6(b). Essa aplicação foi iniciada logo após o término da operação de texturização, assim que o concreto perdeu o brilho pós acabamento final da superfície, (DNIT, 049-ES, 2013; ABCP, 2024).

Figura 6 – Demonstração da texturização manual (a), e um segmento do pavimento executado com equipamento autopropelido (b).

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

Enfim, o monitoramento da temperatura do ar durante a fase executiva e a garantia da cura, foram fatores que influenciaram na qualidade final do pavimento.

No projeto do pavimento rígido estudado, executaram-se barras de transferência na seção perpendicular ao rolamento da pista a cada 5m, nas juntas de dilatação. O aço utilizado para as barras de transferência foi do tipo CA-25, com um diâmetro de 50 mm – barra engraxada, o espaçamento entre elas foi de 30cm. Esse aço é geralmente escolhido por sua resistência e capacidade de suportar as forças de cisalhamento entre as seções do pavimento. Na figura 7, é possível observar o posicionamento das barras nas juntas de dilatação e a integração dessas barras com

o restante da estrutura do pavimento, garantindo a eficácia do sistema de transferência de cargas.

Figura 7 – Barras de transferência

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

O concreto utilizado está demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Traço do concreto do pavimento rígido estudado

Agregados	Aglomerante	Especificações
Brita 01 – 19mm;	Cimento CP II F – 40;	Resistência à compressão axial igual ou superior a 30 MPa, aos 28 dias de idade;
Brita 02 – 32mm;	Aditivos	Resistência à tração na flexão igual ou superior a 4,5 MPa, aos 28 dias de idade;
Areia media natural; 40%	Aditivo Polifuncional BASF – BF – 31;	Abatimento de tronco de cone de 50 mm ± 10 mm;
Areia artificial (pó de brita); 60%	-	-
CAMADAS	Sub-base melhorado com 3% de Cimento Portland;	
	Base com concreto compactado a rolo (CCR).	

Fonte: (Autores, 2024)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 3 exemplifica a inspeção visual da homogeneidade da mistura. Portanto, se não houver sinal de desagregação do concreto, coleta-se as amostras de acordo com a NBR 67-Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.

Figura 3 – Inspeção do concreto na saída da usina e no trecho

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

Caso fora da especificação, a mistura será corrigida segundo a norma. A não conformidade gera problemas quanto: geometria do pavimento, adensado e cura; que por sua vez, acarretam não atendimento do pavimento no ensaio de Perfilógrafo do tipo Califórnia, (DNIT 049/2013 ES).

Para esta pesquisa, a mistura estava de acordo, e os corpos de prova foram moldados e rompidos com cura de 07 a 28 dias conforme (NBR, 2010), então, obtidas a prova e a contra prova das características do concreto. A Figura 4 demonstra a moldagem realizada em campo.

Figura 4 – Moldagem de CP's prismáticos

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

Na Figura 4 a moldagem dos CP's ocorreu em camada única, conforme especificado na norma NBR 5738 (2015). Esta norma especifica as várias dimensões e formatos para os CP's prismático para os ensaios de Tração na flexão, em que, cada variação tem suas especificações quanto ao número de camadas e o tipo de adensamento, se manual ou mecânico. Para o trecho estudado, o ensaio de Tração na flexão foi calculado e avaliado conforme determina a norma NBR 12142 (2010), exemplificado na Figura 5.

Figura 5 – Prensa hidráulica para rompimento de CP's para ensaios de Tração na flexão.

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

O controle de execução durante todo o processo de fabricação do concreto e a inspeção de todas as suas fases foram fundamentais. Desde a preparação da estrutura de suporte do pavimento, sua fundação - o subleito, a sub-base e a base, que são fases de terraplenagem, até a aplicação da camada final que foi o revestimento de concreto, garantiram um pavimento adequado e de alta durabilidade.

Após o equipamento vibroacabadora moldar e adensar o concreto e com acabamento final realizado, ocorreu a texturização da superfície conforme Figura 6(a) utilizando-se vassouras de náilon; as pequenas ranhuras na superfície ocasionam um maior atrito entre os pneus dos veículos com o pavimento evitando a aquaplanagem. (DNIT, 2013).

A inspeção do concreto determina a resistência à tração na flexão na idade de controle fixada no projeto, bem como, a resistência à compressão axial, estabelecida através de ensaios, assim, para o concreto em questão, uma correlação confiável entre a resistência à tração na flexão e a resistência à compressão axial, conforme a normativa (DNIT – N 049/2013-ES) foi obtida. A Tabela 1 traz os resultados obtidos.

Na Tabela 1, os resultados obtidos na ruptura dos CP's aos 28 dias foram superiores ao F_{ck} de 30,0 MPa, atendendo as especificações de projeto.

Tabela 1 – Dados obtidos no trecho estudado

		COMPRESSÃO	TRAÇÃO										
RESULTADOS DOS ROMPIMENTOS													
Estaca / Série	ESTACAS	Data Moldagem	Data Leitura de 7 Dias			Data Leitura de 28 Dias			Descrição	RESULT. MAIOR	RESULT. Mpa	RESULT. MAIOR	RESULT. Mpa
			Ruptura	1ª Leitura	2ª Leitura	Ruptura	1ª Leitura	2ª Leitura		LEITURA 07 DIAS	MAIOR LEITURA	LEITURA 28 DIAS	MAIOR LEITURA
15551	EST 1352 A 1370 PE FE	14-ago	21-ago	21,85	23,85	11-set	29,83	31,17	Pavimento Rígido	23,85	30,4	31,17	39,7
16584	EST 1370 a 1408 PE FE	15-ago	22-ago	21,05	21,45	12-set	28,93	29,87	Pavimento Rígido	21,45	27,3	29,87	38,0
16601	EST 1408 a 1446+15 PE FE	16-ago	23-ago	24,53	25,32	13-set	33,12	32,17	Pavimento Rígido	25,32	32,2	33,12	42,2
16629	EST 1446+15 a 1480+10 PE FE	19-ago	26-ago	26,00	25,32	16-set	31,64	30,03	Pavimento Rígido	26,00	33,1	31,64	40,3
16668	EST 1480+10 a 1535 PE FE	20-ago	27-ago	24,90	23,75	17-set	31,51	33,58	Pavimento Rígido	24,90	31,7	33,58	42,8
16693	EST 1678 a 1711+15 PN FD	26-ago	2-set	24,36	27,62	23-set	30,14	32,90	Pavimento Rígido	27,62	35,2	32,90	41,9
16712	EST 1711+15 a 1764+5 PN FD	27-ago	3-set	23,94	26,12	24-set	28,76	30,08	Pavimento Rígido	26,12	33,3	30,08	38,3
16783	EST 1764+5 a 1783+10 PN FD	28-ago	4-set	26,44	24,29	25-set	28,31	30,88	Pavimento Rígido	26,44	33,7	30,88	39,3
16783	EST 1764+5 a 1783+10 PN FD	28-ago	4-set	28,98	25,71	25-set	29,89	31,51	Pavimento Rígido	28,98	36,9	31,51	40,1
16608	EST 1784+10 a 1743+10 PN FE	2-set	9-set	23,31	22,68	30-set	27,48	29,27	Pavimento Rígido	23,31	29,7	29,27	37,3
16845	EST 1743+10 a 1693 PN FE	3-set	10-set	22,40	21,80	1-out	31,67	30,18	Pavimento Rígido	22,40	28,5	31,67	40,3
16884	EST 1693 a 1664+10 PN FE	4-set	11-set	17,76	16,84	2-out	28,87	29,30	Pavimento Rígido	17,76	22,6	29,30	37,3

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

Após os dias de cura dos CP's foram realizados os rompimentos dos mesmos, uma prova e uma contraprova foram obtidas, com resultados lançados em planilha eletrônica, onde foram convertidos em unidades especificadas por norma, o Megapascal MPa, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Dados dos ensaios de tração na flexão no trecho estudado

		COMPRESSÃO	TRAÇÃO										
RESULTADOS DOS ROMPIMENTOS													
Estaca / Série	ESTACAS	Data Moldagem	Data Leitura de 7 Dias			Data Leitura de 28 Dias			Descrição	RESULTADO MAIOR	RESULTADO Mpa	RESULTADO MAIOR	RESULTADO Mpa
			Ruptura	1ª Leitura	2ª Leitura	Ruptura	1ª Leitura	2ª Leitura		LEITURA 07 DIAS	MAIOR LEITURA	LEITURA 28 DIAS	MAIOR LEITURA
15551	EST 1352 a 1370 PE FE	14-ago	21-ago	3,01	3,16	11-set	3,97	4,29	Pavimento Rígido	3,16	4,2	4,29	5,7
15584	EST 1370 a 1408 PE FE	15-ago	22-ago	2,80	2,67	12-set	3,58	3,87	Pavimento Rígido	2,80	3,7	3,87	5,2
16601	EST 1408 a 1446+15 PE FE	16-ago	23-ago	2,58	2,78	13-set	3,61	3,98	Pavimento Rígido	2,78	3,7	3,98	5,3
16629	EST 1446+15 a 1480+10 PE FE	19-ago	26-ago	2,72	2,93	16-set	3,72	4,01	Pavimento Rígido	2,93	3,9	4,01	5,3
16668	EST 1480+10 a 1535 PE FE	20-ago	27-ago	3,22	3,17	17-set	3,70	4,12	Pavimento Rígido	3,22	4,3	4,12	5,5
16693	EST 1678 a 1711+15 PN FD	26-ago	2-set	2,62	3,11	23-set	3,80	3,85	Pavimento Rígido	3,11	4,1	3,85	5,1
16712	EST 1711+15 a 1764+5 PN FD	27-ago	3-set	2,68	2,39	24-set	3,90	3,58	Pavimento Rígido	2,68	3,6	3,90	5,2
16783	EST 1764+5 a 1783+10 PN FD	28-ago	4-set	2,75	2,36	25-set	3,57	3,68	Pavimento Rígido	2,75	3,7	3,68	4,9
16783	EST 1764+5 a 1783+10 PN FD	28-ago	4-set	3,15	2,96	25-set	3,72	3,80	Pavimento Rígido	3,15	4,2	3,80	5,1
16884	EST 1693 a 1664+10 PN FD	4-set	11-set	3,08	3,14	2-out	3,58	3,90	Pavimento Rígido	3,14	4,2	3,90	5,2

Fonte: Acervo fotográfico Ecoplan Engenharia

Na Tabela 2, os CP's após a cura de 28 dias foram rompidos mediante o ensaio de tração na flexão, e obtidos resultados superiores ao $F_{ct,f}$ de 4,5 MPa, o que atendeu as especificações de projeto exigidas.

Somente o gerenciamento da obra avaliou os dados, isto é, montou os devidos relatórios entre as partes – Ecoplan Engenharia – DNIT; ao técnico cabia somente o lançamento dos resultados em planilha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, a importância da aplicação correta das normas técnicas para o controle tecnológico do concreto para pavimento rígido, foi determinante para o resultado final, isto é, o pavimento em perfeitas condições. O controle tecnológico foi importante para assegurar a conformidade com as especificações normativas, mas, efetivamente para contribuir com a maximização da vida útil da estrutura e a minimização de custos de manutenção a longo prazo.

O trabalho como técnico de laboratório foi uma jornada repleta de desafios e sacrifícios. Longas horas de trabalho em busca da execução correta conforme as técnicas laboratoriais para ensaios de controle tecnológico do concreto para pavimento rígido, e, o conciliar com os estudos, e a distância da família me recordam tempos difíceis e inesquecíveis, pois, aprendi muito.

No entanto, as cansativas horas trabalhadas em trechos de rodovias, as adversidades que surgem em serviços de campo dessa natureza, me fortaleceram quanto ao trabalho em equipes. Muitas vezes, as faltas escolares me atormentavam a mente, mas: como retornar diariamente a Cuiabá, ao IFMT e à minha casa? Eram poucas horas entre o finalizar de um dia e o início de outro. No entanto, a desistência não passou pela minha mente, a vontade de concluir o curso foi maior e de extrema importância na minha vida.

A educação é mais do que uma aspiração pessoal, é um compromisso com meu autodesenvolvimento e com o futuro da minha família. A realização do objetivo de compreender o estudo sobre o pavimento rígido, bem como, de concluir o curso de Tecnologia em Construção de Edifícios foram conseguidos.

Este artigo não é apenas uma reflexão sobre o controle tecnológico do concreto em pavimentos rígidos, mas, também, uma narrativa de resiliência e determinação na busca pelo sucesso pessoal e profissional. Enfim, tenho esperança em conhecer a transformação desse mercado de trabalho em mundo do trabalho, pois, desta forma, nossas experiências serão mais valorizadas e contribuirão cada vez mais para o aprimoramento como profissional do curso de Tecnologia em Construção do IFMT.

REFERÊNCIAS

ABCP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Práticas Recomendadas PR 3:Pavimento de Concreto: Texturização. Disponível em: https://viasconcretas.com.br/wp-content/uploads/2019/08/pr3_pav_concreto.pdf, Acesso 19 de ago. 2024.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 67:** Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro: ABNT, 1998, 8 p.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5738:** Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2015, 9 p.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5739:** Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018, 9 p.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7222:** Concreto e argamassa – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011, 5 p.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12142:** Concreto – Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. Rio de Janeiro: ABNT, 2010, 8 p.

BASF – MASTERKURE, Ficha técnica: **Endurecedor de superfície e auxiliar de cura e selamento**, Disponível em: <https://cdn.ntcbrasil.com.br/wp-content/uploads/masterkure-hd-200wb-kure-n-harden-basf-ficha-tecnica.pdf>. Acesso em 19 ago. 2024.

DINFRA – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, **Regulamento de Trabalho de conclusão de curso**, Cuiabá: IFMT, 2023, 21 p.

DNER - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - **Norma DNER 024/1994-ME**- Pavimento: Determinação das deflexões pela viga Benkelman – Método de Ensaio, 1994, 06 p.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES **Norma 049/2013-ES** - Pavimento Rígido: Execução de Pavimento Rígido com Equipamento de Fôrmas Deslizantes - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2005, 15 p.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Norma 054/2004-PRO:** Pavimento rígido – Estudo de traços de concreto e ensaios de caracterização de matérias – Procedimento. Rio de Janeiro: DNIT, 2004, 8 p.

IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT). **Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios**. Cuiabá, MT, 2018.

GADOTTI, M. Dialética: **Concepção e Método**. In: GADOTTI, M. *Pedagogia da práxis*. 4. ed.-São Paulo: Cortez, 2004. p. 93-119.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed.-São Paulo: Atlas, 2009.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed.-São Paulo: Atlas, 2017.